

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературы – Language and literature teaching» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

10-dekabr O‘zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi qabul qilingan kun

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI

*Serquyosh, hur o‘lkam, elga baxt, najot,
Sen o‘zing do‘stlarga yo‘ldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!*

Naqorat:

*Oltin bu vodiylar — jon O‘zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!*

*Bag‘ri keng o‘zbekning o‘chmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zo‘r qanot!
Istiqlol mash‘ali, tinchlik posboni,
Haqsevar, ona yurt, mangu bo‘l obod!*

Naqorat:

*Oltin bu vodiylar — jon O‘zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!*

Abdulla Oripov so‘zi

4. L. Sharipova. XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizmlar. Avtoreferat. –Toshkent., 2008. 18-b.
5. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T.:” Sharq”, 2002. 14-b
6. O.Safarov. O'zbek xalq og'zaki ijodi. –Toshkent:”Musiqqa” nashriyoti,2010. 147-bet
7. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 14-b
8. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 14-b
9. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 31-b
10. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 45-b
11. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 45-b
12. E.Shukur. Hamal ayvoni. –T,” Sharq”, 2002. 40-b

Shalola DAVLETOVA,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

E-mail: shaloladavletova96@gmail.com

BORXES IJODIDA DINIY VA FALSAFIY ELEMENTLAR

Annotatsiya:inson hayot mohiyatini anglashga urinishni boshlagan zamonlardan beri diniy qarashlar ildiz ota boshlagani tarixdan ma'lum. Din va u bilan baqamti falsafiy qarashlar bu savolga ma'lum darajada javob topish mumkin bo'lgan sohalaridir. Aynan shuning uchun ham badiiy adabiyotni din va falsafaning rolisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu maqolada Borxes ijodida diniy g'oyalar hamda aqidalarning roli, falsafiy qarashlarning yozuvchi ijodini shakllantirgan omillardan biri ekanligi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *yahudiylik dini, falsafa, xristianlik aqidalari, hikoya, islom dini, panteizm, Bibliya, alif, Qur'an*

Annotation:it is known from history that since the times when a person began to try to understand the essence of life, religious views began to take root. Religion and the baqamti philosophical views with it are areas in which an answer to a certain degree can be found to this harmonious question. For this reason fiction cannot be imagined without the role of religion and philosophy. This article talks about the role of religious ideas and creeds in the work of Borges, the fact that philosophical views are one of the factors that shaped the writer's creativity.

Key words: *judaism, philosophy, Christian creeds, story, Islam, pantheism, Bible, alif, Qur'an*

Аннотация:из истории известно, что религиозные взгляды начали укореняться со времен, когда человек начал пытаться постичь суть жизни. Религия и связанные с ней философские взгляды-это области, в которых в определенной степени можно найти ответ на этот вопрос существования. Именно поэтому художественная литература немислима без роли религии и философии. В этой статье рассматривается роль религиозных идей и догматов в творчестве Борхеса, а также тот факт, что философские взгляды являются одним из факторов, сформировавших творчество писателя.

Ключевые слова: *религия иудаизма, философия, христианские догматы, история, Ислам, пантеизм, Библия, Алиф, Коран*

Kirish.Borxes hikoyalaridagi diniy va falsafiy elementlar tahliliga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar Borxes dahosi, uning diniy va falsafiy qarashlari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish uchun qimmatli manbalar hisoblanadi. Protestant buvisi hamda bolalikdagi yahudiy do'stlarining yozuvchi badiiy faoliyatiga ta'sirini din uning asarlaridagi asosiy elementlardan biriga aylanganidan yaqqol anglash mumkin.Borxes hikoyalarida panteizm , ekzistensializm , Berkeley idealizmi singari falsafiy oqimlar ijodkor badiiy tafakkuri bilan uyg'unlashib ketgan. Shu sababli ham ko'plab tanqidiy asarlarning bosh mavzusiga aylangan makon va zamon singari mavhum falsafiy tushunchalar Borxes asarlarining markazida turadi.

Natijalar va munozara.Borxes hikoyalarida diniy elementlar personajlar shaxsiyati (ularning turli dinlarga mansubligi orqali), muqaddas kitoblar va hikmatli so'zlar orqali; falsafiy qarashlar esa yozuvchi uslubidagi

jumboqlilik, simvolik obrazlar, detallar vositasida uyg'unlashib ketgan. Amerikalik tadqiqotchi Karter Uilok Borxesni "xudosiz" va "agnostik" deb atagan bo'lsa-da, Borxes o'zining xristianlik va yahudiylik singari dinlarga dahldorligini o'z ijodida keltirgan allegorik tasvirlar va didaktik hikoyalari orqali namoyish etadi. "Borxes masal yozuvchi sifatida" maqolasida Robin Lidenberg "axloqiy qarashlarga asoslangan masal adabiy shaklidan Borxes mutlaqo o'zgacha qisqa fantastik janrni yaratdi" deydi. (32) Fikrini davom ettirarkan, Lidenberg Boxesning masallari shunchalik batafsil yoritilganligi jihatidan Bibliyaga o'xshab ketishi hamda o'quvchi o'zini masal ichidagi obrazlardan biri sifatida tasavvur eta boshlashini qo'shimcha qiladi. Ammo u yana bibliyaga oid masallar bilan Borxes masallari aynan bir xil emas, chunki Borxes asarlari ko'picha klostrofobik (ichki qo'rquv) hislar bilan uyg'unlashib, ong oqimida sodir bo'lishini ta'kidlaydi.

Borxesning simvollardan badiiy vosita sifatida foydalanishga moyilligi uning parabolik (allegorik) yozish uslubi tanlovining asosiy sababidir. "Jumboqli vaziyat: Kafka va Borxes masallari" maqolasida Ben Bellit Borxes uslubini Franz Kafka uslubini bilan qiyoslaydi. Chunonchi, Borxes asarlarida Kafkaga murojaat qiladi. Ben Bellit ikkala yozuvchining asarlariga "jumboqli" sifatini berganiga asosiy sabab Borxes Kafkaning labirint parabolik uslubidan foydalanadi. Maqola so'nggida Bellit shuningdek, Borxes asarlarini "Kabala" (yahudiy tasavvufiga asoslangan) asarlari bilan ham qiyoslaydi.

Borxesning kabalistik asarlar bilimdoni ekanligini hamda ushbu adabiyotga qiziqishini ochib beruvchi tanqidiy asarlar ham mavjud bo'lib, Neil H. Golderning 1978-yildagi dissertatsiyasi shunday nomlanadi: "Xorxe Luis Borxes va hozirgi Qubala". "Borxes, sirli mo'jiza" maqolasida Jorj R. Makmurrey "Sirli mo'jiza" hikoyasining bosh qahramoni chexoslovak yahudiy Jaromir Hladlik Borxesning o'z shaxsiy qiyofasidir deya ta'kidlaydi. Borxes va Jaromir ikkovi ham "yahudiy madaniyati hamda kabalaga qiziqadi; ikkovi ham she'rlar yozadi; ikkala obraz ham hayotini adabiyotga bag'ishlaydi" (43). Mathyu R. Sanders va Uilyam Sandersning "Borxesning Rabbinalar g'ayrioddiy ertaklari" maqolasi shunday xulosalanadi: "Borxes yahudiy madaniyatidan boy bilimga ega". Bu xulosani ular Borxes hikoyalarida keltirilgan yahudiy ilohiyotiga oid misollar bilan dalillashadi.

Borxes asarlaridagi kabalaga murojaatlar tadqiqi Jemi Alazraki muallifligidagi "Borxes va Kabala" va "Borxes hikoyalaridagi kabalistik qarashlar"

hikoyalarida ham beriladi. Ikkinchi maqolada Alazraki "Borxes hikoyalarida kabala tasodifiy tushuncha emas, Borxesning kabala haqidagi bilimlari shunchaki tasodifiy tushunchalarga qaraganda chuqurroq tadqiq etiladi" (185) deydi. Alazraki ta'kidlashicha Borxes kutubxonasida bir nechta Kabalistik kitoblar bo'lgan va ular Borxes ijodiga o'z ta'siri ko'rsatmay qolmagan. Borxes Kabalani chuqur o'rganganligini u kabalistik usuldagi ijodan ya'ni oksimoron hamda paradokslardan unumli foydalanganidan ham anglash mumkin.

Borxes yahudiylarning diniy ta'limotidan chuqur bilimga ega bo'lgan bo'lsa-da, uning xristianlik dini va badiiyatidagi bilimlari ko'lam borasida ustunlikni kasb etadi. Devid Uilyam Foster Borxes ijodiga Bibliyaning ta'siri haqida to'xtalib o'tar ekan, "tanholik nazariyasi, universal timsol, mukammal falsafa yoki afsona, hamma narsani qamrab oluvchi yagona kitob, borliqdagi jumboqlarga yagona kalit - Bibliya, uning barcha asarlarida namoyon" deydi (348). Borxesning Xristianlik dinidagi mavzular va motivlar Jon Dominik Krossanning "Iso va Borxesdagi badiiy kulgili esxatologiyaga qarshi rey" kitobida ham tahlil qilinadi. Bu kitobda Krossan Borxes asarlarini Bibliyadagi maqollar, masallar va boshqa go'zal badiiy shakllar bilan qiyoslaydi. U tadqiqot vazifasi etib Borxes metodologiyasini o'rganish hamda Bibliya va Borxes asarlaridagi vaqt va odamlar qiyosini belgilaydi.

Borxes tarixiy voqealardan fantastik asarlar yaratishi uning kitobxonlariga yaxshi ma'lum. Ba'zida u xristianlikka tayangan holda o'z ilohiy ta'limotini yaratayotgandek tuyiladi. Karter Uilokning "Borxes, jasurlik va xohish" maqolasi Borxesning insoniyat bilan yovuzlik o'rtasidagi kurashi tasviriga bag'ishlanadi. Uilokning fikriga ko'ra, Borxesning yaxshi va yomon haqidagi hikoyalarida xristianlikdagi "imon va mustahkam iroda" singari elementlar mujassam. Borxesning o'zi kurashishlar insonlarning konfliktga qarshi harakati deya izoh bersa-da, Uilokning fikricha Borxes agar borliqda konfliktlar bo'lmasa, inson o'ylashga ham, kimligini anglashga ham harakat qilmagan bo'lardi degan g'oyani anglatmoqchi bo'ladi. (378)

Eyzenberg muallifligidagi "Alef to'quvchi: Borxesdagi bibliyaga oid, kabalistik va yahudiy elementlar" kitobi Borxes ijodiga bu dinlarning ta'siri borasida asosli manbadir. Bir qismi yahudiylik, yana bir qismi xristian dini haqidagi mulohazalarga boy bu asar Borxesning bu ikki ta'limotga qiziqishini ochib bergan. Alef to'quvchini qaysidir ma'noda biografik asar deyish ham mumkin, chunki u Borxesning yahudiylik ta'limoti haqidagi bilimlarini

uning bolalik yillariga bog'lagan holda ya'ni yahudiy maktabiga qatnagan davrini ham yoritib bergan. Borxeslar bilan birga yashagan uning otasi tarafdin buvisi juda dindor protestant bo'lib Bibliyani yoddan bilgan. (4)

Borxes hikoyalarida xristianlik, yahudiylik va falsafiy qarashlar bilan bir qatorda islom dini ta'limotiga ham murojaat qilinadi. Hayratlanarli jihati shundaki, Borxes ijodida islom dini kam tadqiq qilingan. Islom diniga qilingan murojaat ko'p hollarda ochiqdan-ochiq bo'lmasa-da, islom aqidalari asar davomidagi voqealar rivoji tarkibida zimdan filtrlanadi va kutilmagan daqiqalarda tantanali ravishda o'zini namoyon etadi: Qur'ondan iqtiboslar, "Ming bir kecha" turkumidan havolalar keltiriladi. Borxesning islomiy mazmunga murojaat qilgan turli vaziyatlari har bir hikoyada turlichalik kasb etadi. "Borxesning 1933-1956 yillarda yozgan islomga oid o'nlab hikoyalari to'g'ri tartibda tuzilib talqin qilingani "Islom" dinini tushunishdagi murakkabliklar haqida xabardorlik kuchayganidan dalolatdir".

Borxes aksariyat hikoyalarining bosh qahramonlari musulmon personajlar ekanligi yozuvchining islom dini ta'limotidan yaxshigina bilimiga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Ulardan biri Borxesning "Averros izidan" hikoyasida islom dinining muqaddas kitobi Qur'on bevosita keltirilgan

hamda bosh qahramon Averros ong oqimida kechadigan savollar hamda asardagi boshqa obrazlar bilan kechadigan islomiy muhokamalar ham o'rin olgan. Bundan tashqari, Borxesning "Alef" va "Zohir" hikoyalari islomiy konsepsiyalar chuqur singdirilgan asarlaridandir.

Xulosa.Xorxe Luis Borxes ijodini o'rganish jarayonida uning hikoyalaridan quyidagi diniy-falsafiy elementlar o'rin olgan degan xulosaga kelish mumkin.

1. Yahudiy maktabiga borganligi sababli yahudiylik dini; protestant buvisining ta'siri ostida xristianlik dini elementlari.

2. Borxes falsafasida panteizm, ekzistensializm, Berkeley idealizmi singari oqimlar ta'sirlanganlikni kuzatish mumkin.

3. Borxes Kabalani chuqur o'rganganligini u kabalistik usuldagi ijoddan ya'ni oksimoron hamda paradokslardan unumli foydalanganidan ham anglash mumkin.

4. Xristianlik dini aqidalaridan yaxshi bilimiga egaligi sababli, Borxes hikoyalarida unga tayanib o'zining ilohiy ta'limotini yaratayotgandek tuyiladi.

5. Islom dini ham Borxes ijodining ajralmas qismi bo'lib, u o'nlab hikoyalarida Qur'ondan iqtiboslar keltirib, musulmon personajlar vositasida o'z badiiy niyatini amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Almond, Ian. Borges the post-orientalist: images of islam from the edge of the west. Project muse. <http://muse.jhu.edu>
2. Alazraki, Jamie. Borges and the Kabbalah. TriQuarterly 25 (1972): 240-267
3. Bellit, Ben. "The enigmatic predicament: some parables of Kafka and Borges". TriQuarterly 25 (1972): 212-237.
4. Carter: A collection of essays. Ed. Catherine Vera and George R. McMurray. Laramie: U of Wyoming P, 1981. 43-48
5. Crossan, John Dominic. Raid on the articulate: Comic estachology in Jesus and Borges. New York: Harper and Row, 1976.
6. Foster, David William. Borges and Structualism: Toward an Implied poetics. Modern Fiction studies 19.3 (1973) 341-351
7. Golder, Neil.H. Jorge Luis Borges and Contemporary Quabalah.DAI x (1978). Cornell U.
8. Lyudenberg, Robin. Borges as a writer of Parables: Reversal and Infinite Regression. International fiction review 6 (1979): 31-39.
9. McMurray, George R. Borges, The secret miracle: A self concious, self-begetting fiction. In honor of Boyd G
10. Sanders, Matthew R., and William Sanders. Borges' Rabbinic extraordinary tales. Romance notes 15 (1974): 602-604.
11. Wheelock, Carter. Borges, courage and will. International fiction review 2.2 (1975): 101-105.

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
 SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Tahrir hay'ati:

Nizomiddin Mahmudov
 Yorqinjon Odilov
 Jabbor Eshonqulov
 Baxtiyor Daniyarov
 Abdurahim Nosirov
 To'liqin Saydaliyev
 Barno Buranova
 Zulxumor Mirzayeva
 Qozoqboy Yo'ldoshev
 Bahodir Jovliyev
 Salima Jumayeva
 Qayum Baymirov
 Manzar Abdulkayrov
 Alijon Safarov
 Husniddin Norqulov
 Odiljon Boynazarov
 Madina Nuriddinova
 Latifa Xudayqulova
 Barno Kadirova
 Nargiza Mirzayeva
 Guli Shukurova
 Yuldosh Raxmatov
 Ramziddin Abdusatorov
 Feruza Manukyan
 Gulchexra Keldiyorova
 Gulsanam Xolikulova
 Komiljon Qarshiyev
 Svetlana Umirova
 Xolmo'min Fayzullayev
 Nilufar Namazova
 Dilbar Niyazova
 Sayyora Halimova
 Shaxnoza Yunusova

Axborot hamkorimiz:

TIL VA ADABIYOT

TALIMI

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
 ЯЗЫКОВОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ

Bosh muharrir

Nargiza BERDIYEVA

Muharrirlar:

Bibimaryam RAHMONOVA
 Shabnam G'ANIYEVA
 Bonu DO'SMATOVA

Sahifalovchi:

Mahliyo ABDUQODIROVA

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
 Naviy ko'chasi 30-uy.
 Telefon: (90) 322-87-16.

e-mail: tilvaadabiyotuz@gmail.com

M U N D A R I J A

Dolzarb mavzu

Ilxom Siradjev. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishdagi muammo va yechimlar.....3
Ozodaxon Kuchkarova. Oilada yaxshilik va yomonlik konsepti asosida farzandlarning shakllanishidagi mulohazalar.....5
Shoxsanam Davronova, Zilola Amonova. Sayyor syujetli dostonlar tadqiqi.....8
Xolmo'min Fayzullayev. Normurod Norqobilov nasrida real voqelik va uning badiiy talqini.....11
Ozodaxon Boltaboyeva. Is'hoqxon to'ra lbrat – zullisonayn shoir.....14

Tilshunoslik

Asqar Eshmuminov. O'zbek tilshunosligida sinonimiya hodisasining o'rganilishi.....17
Shoxida Abdullayeva. Moliyaviy-iqtisodiy matnlarda semantik tarjima va tildagi o'zgarishlar.....20
Zoxira Xidraliyeva. Iqon shevasi leksikasining mavzuviy guruhlari.....24
Mahbuba Axatova. "Piri mug'on" birikmasining tasavvufiy she'riy manbalarda kelgan ma'nolari tahlili.....27
Dildor Eshmuratova. Ingliz bibliya iboralarning lingvistik xususiyatlari.....29

Adabiyotshunoslik

Dilbar Niyazova. Yozuvchi lisoniy shaxsining badiiy asardagi o'rni.....31
Muqaddas Tojiboyeva. Mo'minjon Toshqin ijodida tazkiranavislik an'anasi.....33
Jahongir Turdiyev. "Me'rojnom" asarining nasta'liq xatidagi nusxasi va uning matn

komponentlari.....36
Ro'ziqul Mustafqulov. H. H. Niyoziy bolalar adabiyotining asoschisi.....38
Maxzuna Xamrayeva. Evidensiallik kategoriyasi hamda anaforik indeksikal komponentlar ingliz va o'zbek tillari kesimida.....41

Ilg'or pedagogik texnologiyalar

Dilara Dospanova. Adabiyot o'qitish metodikasining dolzarb masalalari.....44
Mohigul Fozilova. Adabiyot darslarini o'qitishdagi mulohazalar.....46
Shaxnoza Kadirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachi-pedagoglarning ahamiyati.....48
Dilnoza Nosirova. Maktabgacha ta'limda harakatli o'yinlarni tashkil etish va ularni o'tkazishning ba'zi jihatlari.....50
Nasiba Xolbozorova. "Differensial yondashuv asosida ona tili ta'limida talabalarni o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirishning istiqbollari (boshlang'ich talim yo'nalishi misolida)".....53
Nodira Safarova. Ispan tilini o'qitishda madaniy kontekstning ahamiyati madaniy materiallar orqali til o'rganishning samaradorligini oshirish.....56
Dilshodabegim Abdusattorova. Ertaklarni o'qitishda multimedia ilovalaridan foydalanish.....58
Xilolaxon Ergasheva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli savodxonligini rivojlantirish texnologiyalari.....61
Dilfuza Yuldasheva. Ingliz tili darslarida kommunikativ kompetensiyani

rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llari.....64
Umida Isayeva, Nigora Akramova. Video resources for developing listening skills of B2 level pupils.....66
Махсудахон Парпиева. Использование цифровых технологий при обучению иностранным языкам.68

Tadqiqot

Baxtiyorjon Omonov. Terminlarning tilshunoslikda o'rganilishining ilmiy-metodologik asoslari.....71
Go'zalxon Muhammadjonova. Behbudiy va matbuot: til va tarix masalasi.....74
Hafiza Aslanova. Tasavvuf va badiiy ijodning ifodalanishi.....76
Nilufar Umirzakova. Jurnalistikada obraz hamda imij tushunchalarining o'xshash va farqli jihatlari.....78
Lobar Mardonova. Saroy xonimlari obrazlari va temuriylar saltanatida ayolga munosabatning badiiy in'ikosi.....80
Begzod Abdullayev. Bozor munosabatlarida diskurs.....83
Husanboy Rahmonov. Badiiy manzara va unda assotsiativ birliklarning o'rni.....85
Gulnoza Djurakulova. O'zbek eposlarida epik formulalar: nazariy tahlil va tadqiqotlar.....87
Sanobar Djumanova. Sun'iy intellekt yaratgan matnlar tili va uslubi.....89
Ozodabegim Mavlonova. Adabiyot muallimlariga otliq yor haqida yoxud Jonni oti ayog'iga nisor etay.....92
Ro'zixon Mavlonova, Ozodaxon Mavlonova. Ishqdan buzug' ko'ngil nolalari yoxud zulf aro sayd aylamak istar ko'gullarni ko'zing.....95
Akram Mahmudov. Ishtig'ol va uning gaplarda qo'llanish tartibi va tahlili.....99
Maftuna Nurboyeva. Tilshunoslikda frazeologik omonimiya muammosining o'rganilishi.....102
Dilafroz Maxmudova. Qishloq xo'jaligi terminlari badiiy adabiyotda sayqallanishi.....105
Sitorabonu Ataulayeva. Abdulla Qahhor – realizm usulibining ustasi.....107
Doniyor Alibekov. Ingliz va o'zbek tillaridagi o'xshatish vositasida hosil bo'lgan frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili.....109
Zumradxon Jonbo'tayeva. Faleronimlarning izohli tadqiqi.....113
Umidjon Egamov. Usmon Azim she'riyatida metaforaning qo'llanishi va uning badiiy-estetik xususiyatlari.....115
Shahnoza Majidova. Alisher Navoiy asarlarida suv leksemasining funksional-semantik xususiyatlari.....118
Nigora Jo'ranazarova. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarida iboralarning lingvistik jihatdan tahlil qilish mezonlari.....121
Olmosxon Niyozova. Akademik litsey o'quvchilariga koreys tili grammatikasini o'rgatishning o'ziga

xosliklari.....122
Oqiljon Mavlonov. Qorako'z – sochi boshdin-ayoq chin-u shikanli ma'shuqa qiz.....124
Дилфуза Хусенова. Трансформация образа героя в современной российской подростковой литературе 2010–2020-х годов.....127
Мафтуна Эркинова. Исторические предпосылки развития детективного литературного жанра.....130
Надежда Шакурбанова. Особенности внутренней организации полипредикативных конструкций, характеризующих социальную роль «сестра».....133
Madina Madieva. Nominative and cultural features of brand names.....135
Gulnoza Radjabova. The application of corpus tools for effective english vocabulary instruction.....137
Xulkaroy Mamataliyeva. Professional linguistic competence in teaching english to students in the tourism industry.....141
Nasiba Abulkasimova. Teaching english as the second foreign language.....144
Анвар Насырлаев. Адъективные фразеологические единицы с компонентом-зоонимом в каракалпакском и русском языках..147
Zafar Allayev. Oneirosphere: an exploration of dreams as a realm of the mind.....149
Maxsuda Sherbutayeva. Eshqobil Shukur ijodida folklorizmlar.....151
Shalola Davletova. Borxes ijodida diniy va falsafiy elementlar.....154
Madina Toshqo'ziyeva. Internet diskursi tilining lisoniy xususiyatlari.....157
Shaxzoda Xamroyeva. Jeffrey Archer "Not a penny more, not a penny less" asaridagi muallif mushohadasining semantik-stilistik tahlili.....159

Pedagogika

Kumri Allaberdiyeva. Bolalarni kasbga yo'naltirishda neyropedagogik xususiyatlarning ahamiyati.....161
Muxayyo Rayxonova. Borliqda insonning o'rni va uning vazifalari muammosi.....163
Mahliyo Xaydarova. Magistrantlarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishda kreativ yondashuvlar nazariyasi va amaliyoti.....166
Gulzoda Tashmatova. Raqamli texnologiyalar muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....168
Dilrabo Xudoyqulova. Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirishda "Keys-stadi" texnologiyasini qo'llash.....171
Yulduz Kurbonova, Bashorat Aliyeva. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tabiat burchagini tashkil etishning o'ziga xosligi.....173